

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5906502>

Ахунходжаева Н.Т.

Учительница английского языка в Академическом Лицее Узбекского Государственного Университета Мирowych Языков

Аннотация: *Статья рассматривает преимущества цифрового обучения над традиционным методом образования в особенности в изучении иностранных языков, а также как метод эффективной коммуникации, как учащихся, так и преподавателей.*

Ключевые слова: *Цифровое обучение, мотивация, геймификация, цифровой контент.*

Цифровое обучение с каждым днем все больше заменяет традиционные методы обучения. С учетом того, как быстро меняются классы, лучше всего забыть о методах, которые вы, возможно, помните, когда вы были в школе, и начать думать о новых методах преподавания и обучения, основанных на инструментах и технологиях цифрового обучения. Включение цифрового обучения в классы может варьироваться от простого использования планшетов вместо бумаги до использования сложных программ и оборудования вместо простой ручки.

Это может повлечь за собой использование сайтов, сервисов, программ, обучающих инструментов и технологий, таких как учебные пособия, предназначенные для домашнего использования. Даже социальные сети и коммуникационные платформы можно использовать для создания цифровых заданий и повесток дня и управления ими. Независимо от того, сколько технологий интегрировано в класс, цифровое обучение играет решающую роль в образовании. Это дает учащимся больше возможностей, побуждая их проявлять больший интерес к обучению и расширять свой кругозор. Поэтому цифровое обучение - это шаг вперед по сравнению с традиционными методами обучения.

Цифровое обучение делает студентов умнее

Учебные инструменты и технологии позволяют учащимся развивать эффективные навыки самостоятельного обучения. Они могут

определить, что им нужно изучить, найти и использовать онлайн-ресурсы, применить информацию о проблеме и даже оценить полученную обратную связь. Это увеличивает их эффективность и производительность. Инструменты и технологии цифрового обучения не только привлекают студентов, но и развивают навыки критического мышления, которые являются основой для развития аналитического мышления. Дети, которые исследуют открытые вопросы с помощью воображения и логики, учатся принимать решения, а не просто на время заучивают учебник. Образовательные инструменты как Bingiel, учат детей сотрудничать и успешно работать в группах. Обычно это делается посредством геймификации. Геймификация - отличная особенность интерактивного обучения, потому что она учит детей, играющих в группе, полагаться друг на друга и доверять друг другу, чтобы выиграть игру или достичь своих целей. Они также способствуют сотрудничеству и командной работе, которые являются очень важными навыками во всех сферах жизни.

Игры основанные на интерактивные социальные навыки - отличные инструменты обучения, которые учат детей дисциплине, потому что игра требует, чтобы дети следовали правилам и рекомендациям, чтобы участвовать. Даже дети, которые могут разочароваться в других методах обучения, могут дольше увлекаться играми, потому что сама по себе игра приносит удовольствие. В конечном итоге это помогает им развить терпение - еще один полезный жизненный навык.

У детей также развивается положительное чувство выполненного долга, когда они осваивают новые знания и навыки с использованием цифровых средств обучения, что дает им уверенность в том, что они хотят изучать еще больше нового. Похвально, что миллионы курсов лучших преподавателей доступны бесплатно всем, у кого есть подключение к Интернету. Возможности безграничны.

Цифровое обучение делает студентов более мотивированными и ответственными

Студенты, использующие инструменты и технологии цифрового обучения, становятся более вовлеченными в процесс и более заинтересованы в расширении своей базы знаний, они могут даже не осознавать, что они активно учатся, поскольку они учатся с помощью таких привлекательных методов, как обучение сверстников, командная работа, решение проблем, обратное обучение, концептуальные карты, геймификация, постановка, ролевые игры и рассказывание историй.

Поскольку цифровое обучение является гораздо более интерактивным и запоминающимся, чем объемные учебники или односторонние лекции, они обеспечивают лучший контекст, лучшее понимание перспективы и более увлекательные занятия, чем традиционные методы обучения. Это позволяет студентам лучше понять учебный материал. Кроме того, они часто предлагают более интересный и увлекательный способ усвоения информации. Это отражается в их показателях и результатах тестов. Кроме того, когда учащиеся могут отслеживать свой прогресс, это может улучшить мотивацию и подотчетность.

Инструменты цифрового обучения в большей степени вовлекают педагогов и родителей

Инструменты и технологии обучения, такие как платформы социального обучения, позволяют учителям легко создавать группы и управлять ими. Переход к цифровому обучению может приблизить преимущества репетиторства, высвободив время учителей для удовлетворения индивидуальных потребностей и потребностей небольших групп. Возможность настраивать последовательность обучения для каждого учащегося сделает обучение более продуктивным за счет более быстрого устранения пробелов в обучении и ускорения прогресса. Динамическое группирование, семинары и обучение на основе проектов могут добавить много возможностей совместного обучения к уже существующей модели обучения.

Обучающие платформы предоставляют преподавателям инструменты для планирования уроков, упрощая их задачи. Педагоги также могут присоединиться к онлайн-сообществам профессионального обучения, чтобы задавать вопросы и делиться советами, а также оставаться на связи с мировым сообществом преподавателей. Они могут быть в курсе самого актуального содержания для своей учебной программы, используя такие средства обучения и технологии. Некоторые платформы даже предлагают оцифрованные инструменты обучения, включая интегрированный в учебный план и обогащающий цифровой контент, платформы геймификации и изучение языков с целью обогащения и улучшения опыта в классе. Это помогает учителям лучше преподавать, а учащимся - лучше учиться благодаря заинтересованности и удовольствию.

Помимо педагогов, родители могут использовать интерактивные занятия, чтобы стимулировать интерес своего ребенка к обучению, поскольку геймификация делает процесс намного более приятным и

интересным. Родители также могут изучить интерактивные учебные мероприятия со своим ребенком, которые могут послужить дополнением к тому, что они изучают в своих классах. Инструменты и технологии цифрового обучения доставляют детям удовольствие, а также дают множество преимуществ с точки зрения развития их благополучия.

Инструменты и технологии цифрового обучения стремительно расширяют обмен информацией

В последние годы переход от печати к цифровым технологиям повлиял на то, как мы учимся. Так же, как печатный станок шесть веков назад, этот переход меняет формальное образование и расширяет возможности обучения. Цифровое обучение не только позволяет студентам получать доступ ко все большему количеству информации, но также обеспечивает возможность настройки этой информации в соответствии с их личными потребностями. Возможность помочь каждому ученику учиться в оптимальном для него темпе и пути - самое важное преимущество цифрового обучения.

Инструменты и технологии цифрового обучения позволяют преподавателям быстро обмениваться информацией с другими преподавателями в режиме реального времени. Бурный рост бесплатного и открытого контента и инструментов создал среду экономики совместного использования. Используя цифровые устройства и подключенное обучение, классы по всей стране и по всему миру могут не только координировать свои действия, чтобы делиться идеями, но и повышать уровень обучения, опыта и коммуникативных навыков. Практика также позволяет преподавателям играть на равных. Школы могут сэкономить деньги, обеспечивая при этом равный доступ к учебным материалам, как и дорогие частные школы.

Необходимо заменить традиционные методы обучения

Традиционные лекции могут по-прежнему существовать вместе с инструментами обучения и технологиями нового поколения, но лекционные материалы должны предоставляться в качестве дополнения к занятиям в классе и перемещаться в онлайн, чтобы студенты могли обращаться к ним за пределами классной комнаты. Классное время лучше использовать для обсуждения учебной программы, участия в мероприятиях с командами и выполнения классных проектов. У студентов часто есть возможность ускорить свое обучение и даже

учиться с опережением с помощью инструмента цифрового обучения, если они хотят это сделать. Помогая детям мыслить вне их типичных образовательных программ, цифровое обучение вдохновляет на творчество и позволяет детям почувствовать выполненное задание, которое побуждает к дальнейшему обучению.

Инструменты и технологии цифрового обучения заполняют пробелы, в которых традиционное обучение в классе отстает. Фактически, некоторые из показателей эффективности, которые приносят такие инструменты, просто не имеют себе равных с традиционными методами обучения. От воздействия на окружающую среду, признанного потребностью в меньшем количестве бумаги для раздаточных материалов и книг, до экономии времени благодаря быстрому доступу к информации и простоте исследования, цифровое обучение обеспечивает эффективный способ сокращения затрат, максимального использования ресурсов и увеличения охвата и воздействия на учащихся студентов и педагогов одинаковы.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Bonk, C.J. (2001) Online Teaching in an Online World, Bloomington, Ind.: Course Share
2. Chesser, W.D. (2011). The E-textbook revolution. Library Technology reports, 47(8), 28-40.
3. Цифровая Трансформация Школьного Образования. Международный Опыт, Тренды, Глобальные Рекомендации № 2(23) 2019 стр 71